

Quantificador de Microrganismos

Bruna Tavares Leite
 Filipe Loyola Lopes
 Joyce Alvarenga de Faria
 Priscila Lemos Kallás

Introdução

Identificar contaminações causadas por microrganismos em ambientes como hospitais e indústrias alimentícias é imprescindível para preservar a saúde humana.

Entretanto, os testes que identificam uma eventual contaminação podem durar cerca de 24 horas a 5 dias para a saída dos resultados e muitos pacientes hospitalizados acabam não resistindo.

Segundo dados da Associação Nacional de Biossegurança, cem mil pessoas morrem todos os anos por causa das infecções hospitalares, por isso é importante utilizar uma técnica de rápida identificação de contaminação por microrganismos patogênicos.

Projeto

O "Quantificador de Microrganismos" é um equipamento portátil e de baixo custo, que identifica e quantifica microrganismos como bactérias gram positivas, gram negativas, leveduras e fungos em até 4 horas.

Essa forma rápida de identificação é obtida graças à técnica da espectrofotometria no infravermelho que consegue identificar e medir a concentração de microrganismos com base na absorção de luz que cada amostra analisada obtém.

Veja o exemplo disso na Figura 1.1. Para calcular [...] a concentração [3]: $FC = Média (Cp/Ap) C = A \cdot FC$ Em que: FC - fator de conversão ou fator da curva Ap - absorbância do padrão Cp - concentração do padrão C - concentração da amostra A - absorbância da amostra A transmitância T é dada por $A = \log 1/T$.

Figura 1: Foto do protótipo

Funcionamento

O projeto trabalha com três diferentes comprimentos de onda, na faixa do infravermelho, que são emitidos através de Diodos Emissores de Luz sobre a solução contida na cubeta transparente. Parte da luz é absorvida e outra é transmitida para o receptor. A luz transmitida sensibiliza o transdutor. O sinal captado pelo sensor é tratado e amplificado por um amplificador e depois é convertido para digital através de conversor A/D on-board, do sistema computacional (Linux).

O sinal digitalizado é processado por software que disponibiliza os dados através de gráficos e tabelas. As informações são plotadas no Display Gráfico, gravadas na memória do equipamento. Para fazer medidas de precisão, é recomendável fazer a calibração do equipamento que pode ser realizada de maneira fácil, pelo próprio operador, pois são dadas todas instruções no display gráfico e o elemento de calibração é leve e pequeno, do tamanho de uma cubeta.

Curiosidades

Esse projeto foi iniciado em 2012 e adquiriu o prêmio da FAPEMIG e também o prêmio de 1º lugar do nível 3 durante a 31ª FETIN. E assim, devido ao incentivo obtido pelos prêmios, a equipe decidiu aprimorar o projeto e participar da 32ª FETIN de 2013.

Figura 2: Foto do protótipo

Autores

Bruna Tavares Leite

Bruna Tavares Leite nasceu em Bom Despacho-MG em 01 de março de 1990. Possui experiência em segurança biológica. Está cursando atualmente o 7º período de Engenharia Biomédica no INATEL.

Filipe Loyola Lopes

Filipe Loyola Lopes nasceu em Pindamonhangaba-SP em 15 de maio de 1990. É formado como técnico em telecomunicações pela ETE "FMC". Está cursando atualmente o 7º período de Engenharia Biomédica no INATEL.

Joyce Alvarenga de Faria

Joyce Alvarenga de Faria nasceu em Santa Rita do Sapucaí-MG em 09 de agosto de 1991. É formada como técnica em telecomunicações pela ETE "FMC". Está cursando atualmente o 7º período de Engenharia Elétrica no INATEL.

Priscilla Lemos Kallás

Priscilla Lemos Kallás nasceu em Santa Rita do Sapucaí-MG em 05 de junho de 1992. É formada como técnica em telecomunicações pela ETE "FMC". Está cursando atualmente o 7º período de Engenharia Elétrica no INATEL.

Orientador

Francoise Eduardo de Carvalho Costa

Graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba (2001), mestrado (2005) e doutorado (2008) em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professor do INATEL e pós-doutorando em Microbiologia Aplicada na UNESP - Rio Claro.

Figura 3: Foto da Equipe

Bibliografia

- [1] (BENEVIDES, Carolina. Sem controle eficiente, infecções hospitalares causam cem mil óbitos por ano, *Jornal O Globo*, Rio, p. 1, 18/09/11).
- [2] (SILVA, Ingrid. Caracterização e identificação de bactérias em culturas puras e mistas por microespectroscopia FTIR, São José dos Campos, SP, p.106, 2010).
- [3] (RODRIGUES, Denise e SANTOS, Telma. Manual de Prática de Processos Bioquímicos, Apostila das Aulas Práticas, Rio, p.41, 08/2011).
- [4] (FERREIRA, Edgar. Projeto e construção de um fotocolorímetro).

REVISTA FETIN

CONHEÇA QUEM FAZ DA TECNOLOGIA
UMA CONSTANTE **EVOLUÇÃO.**

Volume 2, Número 1, Março de 2014, ISSN 2316-5286

FETIN
Feira Tecnológica do Inatel

Inatel